

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/368509944>

道を基本概念とする空間、及び、それに特異単体的集合の類似物を対応させる共変関手

Technical Report · February 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.12728.62729

CITATIONS

0

READS

2

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

29 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

道を基本概念とする空間、及び、それに特異単体的集合の類似物を対応させる共変関手

Space with path as basic concept and covariant functor
that correspond analogue of singular simplicial set to it

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

位相空間は、近傍を基本概念とする空間であると思われる。一方、ホモトピーは近傍よりも、むしろ、道を基本とした概念のようにも感じられる。例えば、「連結」の定義や「ファイバー・バンドル」の定義は近傍を基本としている一方で、「弧状連結」の定義や「ファイバー空間」の定義は道を基本としているようにも感じられる。あるいは、位相空間の簡単な2つの具体例

$$\{0, 1, 2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots\}, \quad \left\{0, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots\right\}$$

はホモトピー同値ですらないが、各弧状連結成分が1点からなり、かつ、成分全体の集合の濃度が等しいので、ホモトピー的な観点からはほとんど同じように感じられるようにも思われる。ところで、例えば、Abbati, Mania の導入部などに見られる次の Boman の定理 (の系)

定理 (Boman) : f を \mathbb{R}^n から \mathbb{R}^m への写像とする。このとき、 f が C^∞ であるためには、「 c が \mathbb{R}^n 上の C^∞ 曲線であるならば、 $f \circ c$ は \mathbb{R}^m 上の C^∞ 曲線であること」が必要十分である。 ■

に代表されるような事実に触発されて、(超関数論における C^∞ 関数の一般化と同様の精神で?) C^∞ 多様体 (の圏) の一般化が考察されているようである。一方、次の事実

命題 : f を \mathbb{R}^n から \mathbb{R}^m への写像とする。このとき、 f が連続であるためには、「 c が \mathbb{R}^n 上の連続曲線であるならば、 $f \circ c$ は \mathbb{R}^m 上の連続曲線であること」が必要十分である。 ■

はむしろ、容易に確認できる (本文で与えられる補題 5 3 の証明 2 と同様に示すことができる)。であるならば、道の概念を基本として、位相多様体 (の圏) の一般化を考えることは自然であろうと思われる。Shimakawa, Yoshida, Haraguchi は (その命題 3. 1 により) 「位相空間の枠内」で特異単体の概念 (標準単体からの連続写像) を基本とする一般化を行っているが見ることができるが、さらに、(我々の補足 4 6 (2) により) 「位相空間の枠内」での道の概念 ($[0, 1]$ からの連続写像) を基本とする一般化であると思えることができるであろう。

本原稿では、位相空間の枠を取り外し、道を基本概念とする空間を次のように定義し、擬位相空間と呼称する。

定義 1 (擬位相、道) : (1) X を集合とする。このとき、 P が (X 上の $\{[0, 1]\}$ -) 擬位相であるとは、 P が $[0, 1]$ から X への写像全体の集合の部分集合であり、任意の $x \in X$ に対して、 $x \in P$ であることを言うとする。(但し、 x を値とする定値写像を x で表記するという記号の濫用を行っている。)

(2) ($\{[0, 1]\}$ -) 擬位相が定められた集合を ($\{[0, 1]\}$ -) 擬位相空間と言うこととする。擬位相空間 X に対して、 X の擬位相の要素を (X 上の) 道と言うこととする。 ■

擬位相空間から擬位相空間への写像について、擬連続 (であるか、ないか、という概念) を次のように定義する。

定義 2 (擬連続) : X, Y を擬位相空間とし、 f を X から Y への写像とする。このとき、 f が擬連続であるとは、「 c が X 上の道であるならば、 $f \circ c$ は Y 上の道であること」を言うこととする。 ■

擬位相空間を対象とし、擬連続写像を射とし、写像の合成を射の合成とすることで、一つの圏が容易に得られる。

命題 3 : 擬位相空間を対象とし、擬連続写像を射とし、写像の合成を射の合成とすると圏である。

証明 : 容易である。 ■

これを擬位相空間の圏と呼称し、Path と表記する。

定義 4 (Path) : ($\{[0, 1]\}$ -) 擬位相空間を対象とし、擬連続写像を射とし、写像の合成を射の合成とした圏を ($\{[0, 1]\}$ -) 擬位相空間の圏と言うこととする。Path で ($\{[0, 1]\}$ -) 擬位相空間の圏を表すこととする。 ■

以後の本文においては、擬位相空間の圏 Path を主な考察対象とする。例えば、第 1 節において、極限、余極限、冪 (当該の圏における圏論的普遍性を有する $\text{Hom}(X; Y)$) の存在が容易に示される。さらに、擬連続写像 $p_X : X \rightarrow Z, p_Y : Y \rightarrow Z$ に対して、圏論的普遍性を有する $\text{Hom}(p_X; p_Y)$ (擬連続写像 $f : X \rightarrow Y$ で、 $p_Y \circ f = p_X$ であるものの全体) が存在することも冪の場合と同様に示される。また、(位相に対して、「 $[0, 1]$ からの連続写像全体の集合」を対応させることにより) 位相空間の圏から擬位相空間の圏への共変関手 $T\bar{P}$ 、(擬位相に対して、「 $[0, 1]$ からの連続写像全体の集合」が当該の擬位相を含む最大の位相を対応させることにより) 擬位相空間の圏から位相空間の圏への共変関手 $\bar{P}T$ が容易に定められるが、それについて、ごく簡単に考察する。特に、我々は $T\bar{P}(T) = P$ であることを「擬位相 P は位相 T を許容する」と言い、何らかの位相を許容することを「位相付け可能である」と

言うことにするが、「 $(\overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT})(P)$ は P を含む位相付け可能な最小の擬位相であること」、及び、「 $\overrightarrow{PT}(P)$ は $(\overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT})(P)$ が許容する最大の位相であること」が示される。ということは、擬位相 P は、常にその自然な位相的標準化 $(\overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT})(P)$ を伴うと考えられるようにも思われる。但し、当然ながら、 P と $(\overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT})(P)$ の幾何学的特徴は、一般には大きく異なる。また、「 $\overrightarrow{PT}(P)$ は Δ -生成であること」、及び、「 $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T)$ は T を含む最小の Δ -生成位相であること」も示される。

特異ホモロジー群の定義の過程においては、位相空間にその特異複体を対応させる（位相空間の圏から単体的集合の圏への）共変関手 $T\mathcal{S}$ が定められて、その結果として、必然的に特異ホモロジー論が構成されるのであった。一方、我々は、 \mathbb{R}^{n+1} の部分集合としての標準単体に対し、擬位相を $[0,1]$ からの連続写像 c で、任意の $n \in \mathbb{N}$ と $s \in [0,1]$ に対して、 $c((1-s)\frac{1}{2^n} + s\frac{1}{2^{n-1}}) = (1-s)c(\frac{1}{2^n}) + sc(\frac{1}{2^{n-1}})$ であるもの全体の集合として定めた擬位相空間を標準擬単体と呼称する。第2節では、標準擬単体を基に特異ホモロジーの場合とほぼ同様のことを考える。擬位相空間の圏から単体的集合の圏への共変関手 $P\mathcal{S}$ が容易に定められて、その結果として、必然的に特異ホモロジーの類似物が定義される。また、**連続写像のホモトピー類に類似した「擬連続写像の同値類」を射とする圏が得られるが**、さらに、「特異ホモロジー群のホモトピー不変性」に対応する結果が、「プリズム分解」によるホモトピー不変性の証明とほぼ同様の方法で示される。私は位相幾何学の基礎知識を持っていないのであるが、以上のことは、擬位相空間に対する（自然な？）ホモトピー論の存在を示唆しているのではないか、と思われる。「幾何学的実現の類似物は？」という疑問が当然、発生すると思われるが、（そもそも、私は幾何学的実現の構成を全く理解していないので、）よく分からない。一方、Kiharaにおいて、ある種の「一般化された C^∞ 多様体」の圏に関して、これらの問題に対応することに関連したことが議論されているように見える（因みに、この圏の対象である「微分空間」には、条件として C^∞ 両立性というものが課されているのであるが、それに対応して C^0 両立性を考えると、 C^∞ 両立性よりも強い条件となるが、 C^∞ 両立的でない構造に対しても、「 C^∞ 両立的な最小の拡大」、「 C^0 両立的な最小の拡大」などが存在すると思われる）。

さらに、我々は、 X から Y への写像の組 (f_0, f_1) が位相 T_X, T_Y に関してホモトピックであるならば、擬位相 $\overrightarrow{TP}(T_X), \overrightarrow{TP}(T_Y)$ に関して擬ホモトピックであること、及び、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{TS} &= \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \dots, \\ \overrightarrow{PS} &\neq \overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT} \end{aligned}$$

であることも示す。このことは、特異ホモロジーに関しては、「位相空間は擬位相空間の上部構造である」と考えることが自然である、ということを示唆するように思われる。(一方で、 \overrightarrow{TP} は \overrightarrow{PT} の右随伴であることも確認できるため、) これは、また、位相空間と擬位相空間は余極限については異なる振る舞いをするという「感覚」とも整合的である。但し、擬位相がエキゾチックな位相を許容するとすれば、少なくとも、その一方は「第一加算ではない、または、局所弧状連結ではない」ということも示される。例えば、冒頭の例 $\{0, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots\}$ は局所弧状連結ではない。

実は、位相空間の特異ホモロジーに関連付けること ($\overrightarrow{TS} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP}$ の成立) を要求しないのであれば、標準擬単体の定め方に大きな任意性があると考えられる。そして、擬ホモトピーの定義は標準擬単体の定め方 (すなわち、共変関手 \overrightarrow{PS} の取り方) に依存していると考えるのが自然である。このことは「幾何学的実現の一般化」の参考になる可能性が、もしかしたらあるのかもしれないような気も少ししている。「点 $([0, 1]$ からの定値写像) でない道は有限個である」(あるいは、これに似たようなものとして、任意の 2 点 x_0, x_1 に対して、 x_0 から x_1 への道は有限個である) ような擬位相空間の幾何学というものもあり得るように思われるが、グラフ理論に既に含まれているのかもしれない。あるいは、 $\{\{0, \frac{1}{2}, 1\}\}$ -擬位相空間、 $\{\{0, 1, 2, \dots, n\}\}_{n \in \mathbb{N}}$ -擬位相空間の幾何学のようなものも同様かもしれない (本原稿で主に考察しているのは、 $\{[0, 1]\}$ -擬位相空間の圏である)。また、 $\text{ob}(\text{Top})$ -擬位相空間、 $(\text{ob}(\text{Top}) \sqcup \text{ob}(\text{Diff}))$ -擬位相空間なども考えることができるのかもしれない。実際のところ、私は、「コンパクト生成弱 Hausdorff 空間、一般化された多様体、単体的集合、Descartes 閉圏、極限」などの概念があることをごく最近になって知ったところであり、(本原稿においても) 単体的集合や圏論などについて、ごく初等的な知識のみを用いるだけである。

M. C. Abbati, A. Mania, *On differential structure for projective limits of manifolds*, Journal of Geometry and Physics

K. Shimakawa, K. Yoshida, T. Haraguchi, *Homology and cohomology via enriched bifunctors*, Kyushu Journal of Mathematics

H. Kihara, *Model category of diffeological spaces*, Journal of Homotopy and Related Structures

G. Friedman, *An elementary illustrated introduction to simplicial sets*, Rocky Mountain Journal of Mathematics

小松醇郎、中岡稔、菅原正博『位相幾何学』第2章

河野明、玉木大『一般コホモロジー』付録A

玉木大『ファイバー束とホモトピー』付録

西田吾郎『ホモトピー論』第3章

1 擬位相空間とその圏の簡単な基本事項

命題 5 (同型射) : X, Y を擬位相空間とし、 f を X から Y への写像とする。このとき、 f が同型射であるためには、 f が写像として全単射であり、 $[0, 1]$ から X への任意の写像 c に対して、「 c が道であることと $f \circ c$ が道であることが同値である」ことが必要十分である。

証明 : 容易である。 ■

定義 6 (密着擬位相、離散擬位相) : X を集合とする。このとき、 $[0, 1]$ から X への写像全体の集合を (X 上の) 密着擬位相と言う。 $[0, 1]$ から X への定値写像全体の集合を (X 上の) 離散擬位相と言う。 ■

命題 7 : X を集合とする。このとき、 X 上の密着擬位相は、 X 上の最大の擬位相である。 X 上の離散擬位相は、 X 上の最小の擬位相である。

証明 : 容易である。 ■

定義 8 (両立局所区分的) : X を擬位相空間とする。 C を $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への写像全体の集合の部分集合とするとき、 X が C 両立的であるとは、 c が道であるならば、任意の $\tau \in C$ に対して、 $c \circ \tau$ が道であることを言うこととする。 X が局所的であるとは、 $[0, 1]$ から X への任意の写像 c に対して、「任意の $t \in [0, 1]$ に対して、ある $T_0, T_1 \in [0, 1]$ が存在して、 $[T_0, T_1]$ が $[0, 1]$ における t の近傍であり、写像 $t \mapsto c(T_0 + (T_1 - T_0)t)$ が道である」ならば、 c は道である」ことを言うこととする。 X が区分的であるとは、 c_1, c_2 が道であり、 $c_1(1) = c_2(0)$ であり、 $T \in (0, 1)$ ならば、写像 $t \mapsto c_1(\frac{t}{T})$ ($t \in [0, T]$ のとき)、 $c_2(\frac{t-T}{1-T})$ ($t \in [T, 1]$ のとき) は道であることを言うこととする。 ■

定義 9 (擬 Hausdorff) : 擬位相が擬 Hausdorff (位相) であるとは、 c が道であり、 $c(t_1) \neq c(t_2)$ であるならば、 $[0, 1]$ における t_1 のある近傍 I_1 と $[0, 1]$ における t_2 のある近傍 I_2 が存在して、 $c(I_1) \cap c(I_2) = \emptyset$ であることを言うこととする。 ■

命題 10 : C を $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への写像全体の集合の部分集合とする。このとき、密着擬位相は C 両立局所区分的である。離散擬位相は C 両立局所区分的擬 Hausdorff である。

証明 : 容易である。 ■

命題 11 : X を集合とし、 $\{P_\lambda\}_\lambda$ を X 上の擬位相の空でない族とする。このとき、 $\bigcap_\lambda P_\lambda$ は X 上の擬位相である。 $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への写像全体の集合の任意の部分集合 C に対して、「任意の λ に対して、 P_λ が C 両立的である」ならば $\bigcap_\lambda P_\lambda$ は C 両立的である。「任意の λ に対して、 P_λ が局所的である」ならば $\bigcap_\lambda P_\lambda$ は局所的である。「任意の λ に対して、 P_λ が区分的である」ならば $\bigcap_\lambda P_\lambda$ は区分的である。「任意の λ に対して、 P_λ が擬 Hausdorff である」

ならば $\cap_{\lambda} P_{\lambda}$ は擬 Hausdorff である。

証明： 容易である。 ■

命題 1 2： C を $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への写像全体の集合の部分集合とする。 X を集合とする。このとき、 Q が X 上の密着擬位相の部分集合であるならば、 Q を含む C 両立局所区分的な X 上の最小の擬位相が存在する。 Q を含む C 両立局所区分的な X 上の擬 Hausdorff 位相が存在するならば、 Q を含む C 両立局所区分的な X 上の最小の擬 Hausdorff 位相が存在する。

証明： 命題 1 0 と命題 1 1 より、容易である。 ■

定理 1 3 (極限)： K を小圏とし、 D を K から Path への共変関手とする。 $(L, \{p_k\}_{k \in \text{ob}(K)})$ を集合の圏における D (と忘却関手の合成) の極限とする。 P を $[0, 1]$ から L への写像 c で、任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 $p_k \circ c$ が $(D_k$ 上の) 道であるもの全体の集合とする。このとき、 P は L 上の擬位相であり、 $(P, \{p_k\}_{k \in \text{ob}(K)})$ は (Path における) D の極限である。

証明： 擬位相であることは、容易である。 p_k が擬連続であることは、容易である。 $u \in \text{Hom}_K(i, j)$ であるならば $D(u) \circ p_i = p_j$ であることは、容易である。

A を擬位相空間とする。 $\{f_k\}_{k \in \text{ob}(K)}$ を族とする。任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 f_k は A から D_k への擬連続写像であるとする。 $u \in \text{Hom}_K(i, j)$ であるならば $D(u) \circ f_i = f_j$ であるとする。

g, h が A から L の擬連続写像であり、任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 $p_k \circ g = f_k, p_k \circ h = f_k$ であるならば、 $g = h$ であることは、容易である。

A から L の写像 f が存在して、任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 $p_k \circ f = f_k$ である。 c が A 上の道であるならば、任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 $f_k \circ c$ は道であるので、 $p_k \circ (f \circ c)$ は道である。よって、 c が A 上の道であるならば、 $f \circ c \in P$ である。 f は擬連続である。 ■

系 1 4 (小完備)： K を小圏とし、 D を K から Path への共変関手とする。このとき、 D の極限が存在する。 ■

定理 1 5 (余極限)： K を小圏とし、 D を K から Path への共変関手とする。 $(L, \{q_k\}_{k \in \text{ob}(K)})$ を集合の圏における D (と忘却関手の合成) の余極限とする。 P を $[0, 1]$ から L への写像 c で、ある $k \in \text{ob}(K)$ と D_k 上のある道 c' が存在して、 $c = q_k \circ c'$ であるもの全体の集合と $(L$ 上の) 離散擬位相の和集合とする。このとき、 P は L 上の擬位相であり、 $(P, \{q_k\}_{k \in \text{ob}(K)})$ は (Path における) D の余極限である。

証明： 擬位相であることは、容易である。 q_k が擬連続であることは、容易である。 $u \in \text{Hom}_K(i, j)$ であるならば $q_j \circ D(u) = q_i$ であることは、容易である。

A を擬位相空間とする。 $\{f_k\}_{k \in \text{ob}(K)}$ を族とする。 任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 f_k は D_k から A への擬連続写像であるとする。 $u \in \text{Hom}_K(i, j)$ であるならば $f_j \circ D(u) = f_i$ であるとする。

g, h が L から A の擬連続写像であり、 任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 $g \circ q_k = f_k, h \circ q_k = f_k$ であるならば、 $g = h$ であることは、 容易である。

L から A の写像 f が存在して、 任意の $k \in \text{ob}(K)$ に対して、 $f \circ q_k = f_k$ である。 $c \in P$ であるならば、「定値写像であるか、 または、 ある $k \in \text{ob}(K)$ と D_k 上のある道 c' が存在して、 $c = q_k \circ c'$ である」ので、 $f \circ c$ は道である。 よって、 f は擬連続である。 ■

系 16 (小余完備) : K を小圏とし、 D を K から Path への共変関手とする。 このとき、 D の余極限が存在する。 ■

補題 17 : X, Y を擬位相空間とする。 このとき、 $[0, 1]$ から $\text{Hom}_{\text{Path}}(X, Y)$ への任意の写像 c 、 X 上の任意の道 c' 、 任意の $t \in [0, 1]$ に対して、 $(c(t))(c'(t)) \in Y$ である。 $[0, 1]$ から $\text{Hom}_{\text{Path}}(X, Y)$ への写像 c で、 X 上の任意の道 c' に対して、 写像 $t \mapsto (c(t))(c'(t))$ が Y 上の道であるもの全体の集合は、 $\text{Hom}_{\text{Path}}(X, Y)$ 上の擬位相である。

証明 : 容易である。 ■

定義 18 ($\text{Hom}(X; Y), \varepsilon_{X, Y}$) : X, Y を擬位相空間とする。 このとき、 $\text{Hom}(X; Y)$ で擬位相を $[0, 1]$ から $\text{Hom}_{\text{Path}}(X, Y)$ への写像 c で、 X 上の任意の道 c' に対して、 写像 $t \mapsto (c(t))(c'(t))$ が Y 上の道であるもの全体の集合とする擬位相空間を表すこととする。 $X \times \text{Hom}_{\text{Path}}(X, Y)$ から Y への写像 $\varepsilon_{X, Y}$ を $\varepsilon_{X, Y}(x, f) := f(x)$ で定めることとする。 $(\text{Hom}(X; Y), \varepsilon_{X, Y})$ を $(Y \text{ の } X)$ 冪とすることとする。

注意 : 後の命題 24 により、 実際に冪である。 ■

補題 19 : $(X, Y), (X', Y')$ を $\text{Path}^{\text{op}} \times \text{Path}$ の対象とし、 (f, g) を (X, Y) から (X', Y') への $\text{Path}^{\text{op}} \times \text{Path}$ の射とする。 このとき、 $f \in \text{Hom}(X'; X), g \in \text{Hom}(Y; Y')$ である。 $h \in \text{Hom}(X; Y)$ であるならば、 $g \circ h \circ f \in \text{Hom}(X'; Y')$ である。 $\text{Hom}(X; Y)$ から $\text{Hom}(X'; Y')$ への写像 $h \mapsto g \circ h \circ f$ は、 擬連続である。

証明 : $f \in \text{Hom}(X'; X), g \in \text{Hom}(Y; Y'),$ 「 $h \in \text{Hom}(X; Y)$ であるならば $g \circ h \circ f \in \text{Hom}(X'; Y')$ であること」は、 容易である。

h を $\text{Hom}(X; Y)$ 上の道とする。 このとき、 x' が X' 上の道であるならば、 $(f \circ x'$ は X 上の道であるので、) 写像 $t \mapsto ((h(t)) \circ f)(x'(t))$ は Y 上の道であり、 よって、 さらに、 写像 $t \mapsto (g \circ (h(t)) \circ f)(x'(t))$ は Y' 上の道である。 写像 $t \mapsto g \circ (h(t)) \circ f$ は $\text{Hom}(X'; Y')$ 上の道である。 擬連続である。 ■

定理 20: $\text{Path}^{\text{op}} \times \text{Path}$ の対象 (X, Y) に $\text{Hom}(X; Y)$ を対応させ、 $\text{Path}^{\text{op}} \times \text{Path}$ の射 (f, g) に、 (f, g) は (X, Y) から (X', Y') への射であるとして、 $\text{Hom}(X; Y)$ から $\text{Hom}(X'; Y')$ への写像 $h \mapsto g \circ h \circ f$ を対応させることは、 $\text{Path}^{\text{op}} \times \text{Path}$ から Path への共変関手である。

証明: 補題 19 より、容易である。 ■

補題 21: X_1, X_2 を擬位相空間とする。 P を X_1 の擬位相と X_2 の擬位相の直積とする。このとき、 P は $X_1 \times X_2$ 上の擬位相である。擬位相を P とする擬位相空間と $X_1 \times X_2$ の (集合としての) 標準的射影の組は、 X_1, X_2 の (擬位相空間としての) 直積である。

証明: 擬位相であることは、容易である。定理 13 より、直積である。 ■

定理 22: X, Y, Z を擬位相空間とする。このとき、 $(f, g) \in \text{Hom}_{\text{Path}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\text{Path}}(Y, Z)$ に $g \circ f \in \text{Hom}_{\text{Path}}(X, Z)$ を対応させる写像は、 $\text{Hom}(X; Y)$, $\text{Hom}(Y; Z)$ の直積から $\text{Hom}(X; Z)$ への擬連続写像である。

証明: 補題 21 より、下部集合の間の写像である。

(f, g) を $\text{Hom}(X; Y)$, $\text{Hom}(Y; Z)$ の直積上の道 (である $[0, 1]$ から $\text{Hom}_{\text{Path}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\text{Path}}(Y, Z)$ への写像) とする。このとき、補題 21 より、 f, g は道である。 x が X 上の道であるならば、写像 $t \mapsto (f(t))(x(t))$ は Y 上の道であり、よって、さらに、写像 $t \mapsto (g(t))((f(t))(x(t)))$ は Z 上の道である。写像 $t \mapsto (g(t)) \circ (f(t))$ は道である。擬連続である。 ■

定理 23: X, Y, A を擬位相空間とする。 f を $X \times A$ から Y への写像とする。 F を $(F(a))(x) := f(x, a)$ で定まる A から「 X から Y への写像全体の集合」への写像とする。このとき、 f が X, A の直積から Y への擬連続写像であるためには、 F が A から $\text{Hom}(X; Y)$ への擬連続写像であることが必要十分である。

証明: f が擬連続であるとする。このとき、 x が X 上の道であるならば、(補題 21 より、 (x, a) は道であるので、) $(F(a)) \circ x$ は道である。よって、 $F(a)$ は擬連続である。 a が A 上の道であるならば、 X 上の任意の道 x に対して、(補題 21 より、 (x, a) は道であるので、) 写像 $t \mapsto (F(a(t)))(x(t))$ は道である。よって、 a が A 上の道であるならば、 $F \circ a$ は道である。 F は擬連続である。

F が擬連続であるとする。 (x, a) は X, A の直積上の道である ($[0, 1]$ から $X \times A$ への写像である) とする。このとき、補題 21 より、 x, a は道である。 $F \circ a$ は道である。よって、写像 $t \mapsto ((F \circ a)(t))(x(t))$ は道である。 $f \circ (x, a)$ は道である。 f は擬連続である。 ■

命題 24 (幕): X, Y を擬位相空間とする。このとき、次が成立する。

- (1) $\varepsilon_{X, Y}$ は $X, \text{Hom}(X; Y)$ の直積から Y への擬連続写像である。

(2) A を擬位相空間とする。 f を X, A の直積から Y への擬連続写像とする。このとき、 A から $\text{Hom}(X; Y)$ へのある擬連続写像 F が一意に存在して、 $\varepsilon_{X,Y} \circ (1_X \times F) = f$ である。

証明： (1) 定理 2 3 より、容易である。

(2) 補題 2 1 より、 $(\varepsilon_{X,Y} \circ (1_X \times F))(x, a) = \varepsilon_{X,Y}(x, F(a)) = (F(a))(x)$ であり、一意である。

A から「 X から Y への写像全体の集合」への写像 F を $(F(a))(x) := f(x, a)$ で定める。定理 2 3 より、 F は擬連続である。補題 2 1 より、 $\varepsilon_{X,Y} \circ (1_X \times F) = f$ である。 ■

補題 2 5： X, Y を擬位相空間とし、 Z を集合とする。 p_X を X から Z への写像とし、 p_Y を Y から Z への写像とする。このとき、「 X 上のある道 c_1 と Y 上のある道 c_2 が存在して、 $p_X \circ c_1 = p_Y \circ c_2$, $c = (c_1, c_2)$ である c 全体の集合」は「ある $x \in X$ とある $y \in Y$ が存在して、 $p_X(x) = p_Y(y)$, $w = (x, y)$ である w 全体の集合」上の擬位相である。

証明： 容易である。 ■

定義 2 6 ($X \times_Z Y$): X, Y, Z を擬位相空間とする。 p_X を X から Z への擬連続写像とし、 p_Y を Y から Z への擬連続写像とする。このとき、 $X \times_Z Y$ で擬位相を「 X 上のある道 c_1 と Y 上のある道 c_2 が存在して、 $p_X \circ c_1 = p_Y \circ c_2$, $c = (c_1, c_2)$ である c 全体の集合」とする擬位相空間を表すこととする。 ■

補題 2 7： X, Y, Z を擬位相空間とする。 p_X を X から Z への擬連続写像とし、 p_Y を Y から Z への擬連続写像とする。このとき、任意の $w \in X \times_Z Y$ に対して、ある $x \in X$ とある $y \in Y$ が一意に存在して、 $p_X(x) = p_Y(y)$, $w = (x, y)$ である。

証明： 容易である。 ■

定義 2 8 (π_{p_X}, π_{p_Y}): X, Y, Z を擬位相空間とする。 p_X を X から Z への擬連続写像とし、 p_Y を Y から Z への擬連続写像とする。このとき、 $X \times_Z Y$ から X への写像 π_{p_X} と $X \times_Z Y$ から Y への写像 π_{p_Y} を $p_X(\pi_{p_X}(w)) = p_Y(\pi_{p_Y}(w))$, $w = (\pi_{p_X}(w), \pi_{p_Y}(w))$ であるものとして定める。

注意： 定理 1 3 より、 $(X \times_Z Y, (\pi_{p_X}, \pi_{p_Y}))$ はファイバー積である。 ■

補題 2 9： X, Y を擬位相空間とし、 Z を集合とする。 p_X を X から Z への写像とし、 p_Y を Y から Z への写像とする。このとき、 $[0, 1]$ から「 X から Y への擬連続写像 f で、 $p_Y \circ f = p_X$ であるもの全体の集合」への写像 c で、 X 上の任意の道 c' に対して、写像 $t \mapsto (c(t))(c'(t))$ が Y 上の道であるもの全体の集合は（「 X から Y への擬連続写像 f で、 $p_Y \circ f = p_X$ であるもの全体の集合」上の）擬位相である。

証明： 容易である。 ■

定義 3 0 ($\text{Hom}(p_X; p_Y)$): X, Y, Z を擬位相空間とする。 p_X を X から Z への擬連続写像とし、 p_Y を Y から Z への擬連続写像とする。このとき、 $\text{Hom}(p_X; p_Y)$ で擬位相を $[0, 1]$ から「 X から Y への擬連続写像 f で、 $p_Y \circ f = p_X$ であるもの全体の集合」への写像 c で、 X 上の任意の道 c' に対して、写像 $t \mapsto (c(t))(c'(t))$ が Y 上の道であるもの全体の集合とする擬位相空間を表すこととする。 ■

補題 3 1: X, Y, Z を擬位相空間とする。 p_X を X から Z への擬連続写像とし、 p_Y を Y から Z への擬連続写像とする。このとき、 $f \in \text{Hom}(p_X; p_Y)$ であるならば、 f は X から Y への写像である。 $(x, f) \in X \times \text{Hom}(p_X; p_Y)$ であるならば、 $(x, f(x)) \in X \times_Z Y$ である。

証明: 容易である。 ■

定義 3 2 (ε_{p_X, p_Y}): X, Y, Z を擬位相空間とする。 p_X を X から Z への擬連続写像とし、 p_Y を Y から Z への擬連続写像とする。このとき、 $X \times \text{Hom}(p_X; p_Y)$ から $X \times_Z Y$ への写像 ε_{p_X, p_Y} を $\varepsilon_{p_X, p_Y}(x, f) := (x, f(x))$ で定めることとする。

注意: 次の定理 3 3 により、 $(\text{Hom}(p_X; p_Y), \varepsilon_{p_X, p_Y})$ は普遍性を有する。 ■

定理 3 3 ($\text{Hom}(p_X; p_Y)$): X, Y, Z を擬位相空間とする。 p_X を X から Z への擬連続写像とし、 p_Y を Y から Z への擬連続写像とする。このとき、次が成立する。

(0) $(X \times_Z Y, (\pi_{p_X}, \pi_{p_Y}))$ は、 p_X, p_Y のファイバー積である。

(1) ε_{p_X, p_Y} は、 $X, \text{Hom}(p_X; p_Y)$ の直積から $X \times_Z Y$ への擬連続写像である。 $\pi_{p_X} \circ \varepsilon_{p_X, p_Y}$ は、 $X, \text{Hom}(p_X; p_Y)$ の直積から X への標準的射影である。

(2) A を擬位相空間とする。 f を X, A の直積から $X \times_Z Y$ への擬連続写像とする。 $\pi_{p_X} \circ f$ は、 X, A の直積から X への標準的射影であるとする。このとき、 A から $\text{Hom}(p_X; p_Y)$ への擬連続写像 F が一意に存在して、 $\varepsilon_{p_X, p_Y} \circ (1_X \times F) = f$ である。

注意: 「 Z 上のスライス圏」における冪としては、 $\text{Hom}(p_X; p_Y), Z$ の直積から Z への標準的射影を考えれば良いように思われる。これは恐らく難しいことではないようにも思われるが、ここでは詳述しない (圏論の基礎知識に含まれているのかもしれないが、私にはよく分からない)。

証明: (0) 定理 1 3 より、容易である。

(1) 容易である。

(2) $(\varepsilon_{p_X, p_Y} \circ (1_X \times F))(x, a) = (x, (F(a))(x))$ であり、一意である。

$p_Y((\pi_{p_Y} \circ f)(x, a)) = (p_Y \circ \pi_{p_Y} \circ f)(x, a) = (p_X \circ \pi_{p_X} \circ f)(x, a) = p_X(x)$ であり、また、 X 上の任意の道 x に対して、写像 $t \mapsto (\pi_{p_Y} \circ f)(x(t), a)$ は Y 上の道である。よって、写像 $x \mapsto (\pi_{p_Y} \circ f)(x, a)$ は、 $\text{Hom}(p_X; p_Y)$ の要素である。 A から $\text{Hom}(p_X; p_Y)$ への写像 F を $(F(a))(x) := (\pi_{p_Y} \circ f)(x, a)$ で定める。 a が A 上の道であれば、(X 上の任意の道 x に対して、写像 $t \mapsto (F(a(t)))(x(t))$ は Y 上の道であるので、) $F \circ a$ は $\text{Hom}(p_X; p_Y)$ 上の道である。 F は擬連続である。

$(\varepsilon_{p_X, p_Y} \circ (1_X \times F))(x, a) = (x, (\pi_{p_Y} \circ f)(x, a)) = (\pi_{p_X}(f(x, a)), \pi_{p_Y}(f(x, a))) = f(x, a)$ である。 ■

定義 3 4 (\overrightarrow{TP}): 位相 T に対して、 $\overrightarrow{TP}(T)$ で、 $[0, 1]$ から T (の下部集合) への連続写像全体の集合を表すこととする。連続写像 f に対して、 $\overrightarrow{TP}(f)$ で、 f を表すこととする。 \overrightarrow{TP} で、位相 T に $\overrightarrow{TP}(T)$ を対応させ、連続写像 f に $\overrightarrow{TP}(f)$ を対応させることを表すこととする。 ■

補題 3 5: T が位相であるならば、 $\overrightarrow{TP}(T)$ は (T の下部集合上の) 擬位相である。 T_1, T_2 が位相であり、 f が T_1 (の下部集合) から T_2 (の下部集合) への連続写像であるならば、 f は $\overrightarrow{TP}(T_1)$ (の下部集合) から $\overrightarrow{TP}(T_2)$ (の下部集合) への擬連続写像である。

証明: 擬位相であることは、容易である。

下部集合の間の写像であることは、容易である。 $c \in \overrightarrow{TP}(T_1)$ とする。このとき、 c は $[0, 1]$ から T_1 への連続写像であり、 f は T_1 から T_2 への連続写像であるので、 $f \circ c$ は $[0, 1]$ から T_2 への連続写像である。 $f \circ c \in \overrightarrow{TP}(T_2)$ である。擬連続である。 ■

命題 3 6: \overrightarrow{TP} は、位相空間の圏から Path への共変関手である。

証明: 補題 3 5 より、容易である。 ■

定義 3 7 (\overrightarrow{PT}): 擬位相 P に対して、 $\overrightarrow{PT}(P)$ で、 P の下部集合の部分集合 G で、任意の $c \in P$ に対して、 $c^{-1}(G)$ が ($[0, 1]$ の) 開集合であるもの全体の集合を表すこととする。擬連続写像 f に対して、 $\overrightarrow{PT}(f)$ で、 f を表すこととする。 \overrightarrow{PT} で、擬位相 P に $\overrightarrow{PT}(P)$ を対応させ、擬連続写像 f に $\overrightarrow{PT}(f)$ を対応させることを表すこととする。 ■

補題 3 8: P が擬位相であるならば、 $\overrightarrow{PT}(P)$ は (P の下部集合上の) 位相である。 P_1, P_2 が擬位相であり、 f が P_1 (の下部集合) から P_2 (の下部集合) への擬連続写像であるならば、 f は $\overrightarrow{PT}(P_1)$ (の下部集合) から $\overrightarrow{PT}(P_2)$ (の下部集合) への連続写像である。

証明: 位相であることは、容易である。

下部集合の間の写像であることは、容易である。 $G \in \overrightarrow{PT}(P_2)$ とする。このとき、 $c \in P_1$ であるならば、($f \circ c \in P_2$ であるので、) $c^{-1}(f^{-1}(G))$ は開集合である。 $f^{-1}(G) \in \overrightarrow{PT}(P_1)$ である。連続である。 ■

命題 3 9: \overrightarrow{PT} は、Path から位相空間の圏への共変関手である。

証明: 補題 3 8 より、容易である。 ■

命題 4 0 : P を擬位相とし、 T を位相とする。 f を P の下部集合から T の下部集合への写像とする。このとき、 f が $\overrightarrow{PT}(P)$ から T への連続写像であることと f が P から $\overrightarrow{TP}(T)$ への擬連続写像であることは、同値である。

証明 : 擬連続とする。 $G \in T$ とする。このとき、 $c \in P$ であるならば、 $(f \circ c \in \overrightarrow{TP}(T))$ であり、 $f \circ c$ は連続であるので、 $c^{-1}(f^{-1}(G))$ は開集合である。 $f^{-1}(G) \in \overrightarrow{PT}(P)$ である。連続である。

連続とする。 $c \in P$ とする。このとき、 $G \in \overrightarrow{PT}(P)$ であるならば、 $c^{-1}(G)$ は開集合である。 c は連続である。 $f \circ c$ は連続である。 $f \circ c \in \overrightarrow{TP}(T)$ である。擬連続である。 ■

命題 4 1 : \overrightarrow{TP} は、 \overrightarrow{PT} の右随伴である (\overrightarrow{PT} は、 \overrightarrow{TP} の左随伴である)。

証明 : 命題 4 0 より、容易である。 ■

命題 4 2 : (1) X を集合とし、 T_1, T_2 を X 上の位相とする。このとき、 $T_1 \subset T_2$ であるならば、 $\overrightarrow{TP}(T_2) \subset \overrightarrow{TP}(T_1)$ である。

(2) X を集合とし、 P_1, P_2 を X 上の擬位相とする。このとき、 $P_1 \subset P_2$ であるならば、 $\overrightarrow{PT}(P_2) \subset \overrightarrow{PT}(P_1)$ である。

(3) P を擬位相とする。このとき、 $P \subset \overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(P))$ である。

(4) T を位相とする。このとき、 $T \subset \overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(T))$ である。

証明 : 容易である。 ■

補題 4 3 : (1) P を擬位相とする。このとき、 $\overrightarrow{PT}(P) = \overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(P)))$ である。

(2) T を位相とする。このとき、 $\overrightarrow{TP}(T) = \overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(T)))$ である。

証明 : (1) 命題 4 2 (3) より、 $P \subset \overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(P))$ である。よって、命題 4 2 (2) より、 $\overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(P))) \subset \overrightarrow{PT}(P)$ である。一方、命題 4 2 (4) より、 $\overrightarrow{PT}(P) \subset \overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(P)))$ である。

(2) 命題 4 2 (4) より、 $T \subset \overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(T))$ である。よって、命題 4 2 (1) より、 $\overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(T))) \subset \overrightarrow{TP}(T)$ である。一方、命題 4 2 (3) より、 $\overrightarrow{TP}(T) \subset \overrightarrow{TP}(\overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(T)))$ である。 ■

定理 4 4 : $\overrightarrow{PT} = \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT}$, $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP}$ である。

証明 : 補題 4 3 より、容易である。 ■

定理 4 5 : X を集合とし、 P を X 上の擬位相とし、 T を X 上の位相とする。このとき、次の (1), (2), (3), (4) は互いに同値である。

(1) $P \subset \overrightarrow{TP}(T)$

(2) $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) \subset \overrightarrow{PT}(P)$

$$(3) T \subset \overrightarrow{PT}(P)$$

$$(4) (\overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT})(P) \subset \overrightarrow{TP}(T)$$

証明： (1) であるならば、命題4.2 (2) より、(2) である。(2) であるならば、命題4.2 (4) より、(3) である。(3) であるならば、命題4.2 (1) より、(4) である。(4) であるならば、命題4.2 (3) より、(1) である。 ■

補足4.6： T を位相とする。このとき、次が成立する。

(1) T が第一加算局所弧状連結であるならば、 $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) = T$ である。

(2) $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) = T$ であることと T が Δ -生成であることは、同値である。

注意： T を位相とする。このとき、 T が Δ -生成であるとは、 T の下部集合の任意の部分集合 G に対して、「 f が標準単体から T (の下部集合) への連続写像であるならば、 $f^{-1}(G)$ は (標準単体の) 開集合である」ならば、 $G \in T$ である」ことを言う。

証明： (1) 背理法によるとする。第一加算局所弧状連結であり、 $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) \neq T$ であるとする。

命題4.2 (4) より、ある $G \in \overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(T))$ が存在して、 $G \notin T$ である。ある $a \in G$ が存在して、 a は (T における) G の内点ではない。ある $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が存在して、 $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は (T における) a の基本近傍系である。ある $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が存在して、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 V_n は (T の) 弧状連結な開集合であり、 $a \in V_n \subset U_n \cap (\bigcap_{k \in \{1, 2, \dots, n\}} V_k)$ である。ある $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が存在して、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $x_n \in V_n \setminus G$ である。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $x_n, x_{n+1} \in V_n$ である。ある $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が存在して、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 c_n は $[\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^{n-1}}]$ から V_n への連続写像であり、 $c_n(\frac{1}{2^{n-1}}) = x_n, c_n(\frac{1}{2^n}) = x_{n+1}$ である。 $[0, 1]$ から T (の下部集合) への写像 c が存在して、 $c(0) = a$ であり、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 c の $[\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^{n-1}}]$ への制限は c_n である。

$c \in \overrightarrow{TP}(T)$ であることを示す。 W を (T における) a の近傍であるとする。このとき、ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して、 $U_n \subset W$ である。 $t \in (0, \frac{1}{2^{n-1}}]$ とする。ある $m \in \{n, n+1, n+2, \dots\}$ が存在して、 $t \in [\frac{1}{2^m}, \frac{1}{2^{m-1}}]$ である。 $c(t) = c_m(t) \in V_m \subset V_n \subset U_n \subset W$ である。連続である。 $c \in \overrightarrow{TP}(T)$ である。

$G \in \overrightarrow{PT}(\overrightarrow{TP}(T)), c \in \overrightarrow{TP}(T)$ であるので、 $c^{-1}(G)$ は開集合である。よって、 $c(0) = a \in G$ より、ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して、 $\frac{1}{2^{n-1}} \in c^{-1}(G)$ である。 $x_n = c_n(\frac{1}{2^{n-1}}) = c(\frac{1}{2^{n-1}}) \in G$ である。一方、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $x_n \in V_n \setminus G$ であるので、矛盾である。

(2) $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) = T$ であるとする。 G は T の下部集合の部分集合であるとする。 f が標準単体から T への連続写像であるならば、 $f^{-1}(G)$ は開集合

であるとする。このとき、 $c \in \overrightarrow{TP}(T)$ であるならば、 $([0, 1]$ は標準 1-単体と同相であるので、) $c^{-1}(G)$ は開集合である。 $G \in (\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) = T$ である。 T は Δ -生成である。

T が Δ -生成であるとする。 $G \in (\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T)$ とする。 f を標準 n -単体から T への連続写像であるとする。標準 n -単体の位相を T_n で表記する。このとき、 $c \in \overrightarrow{TP}(T_n)$ であるならば、 $(f \circ c)$ は $[0, 1]$ から T への連続写像であるので、 $c^{-1}(f^{-1}(G))$ は開集合である。 $f^{-1}(G) \in (\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T_n)$ である。ところが、 T_n は第一加算局所弧状連結であるので、(1) より、 $f^{-1}(G) \in T_n$ である。 T が Δ -生成であるので、 $G \in T$ である。 $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) \subset T$ である。命題 4 2 (4) より、 $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T) = T$ である。 ■

補足 4 7: (冒頭の) 「 $(\overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT})(P)$ は P を含む位相付け可能な最小の擬位相である」は、命題 4 2 (3)、定理 4 5 ((1) \Rightarrow (4)) の系である。「 $\overrightarrow{PT}(P)$ は $(\overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT})(P)$ が許容する最大の位相である」は、定理 4 5 ((4) \Rightarrow (3)) の系である。「 $\overrightarrow{PT}(P)$ は Δ -生成である」は、補題 4 3 (1)、補足 4 6 (2) の系である。「 $(\overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP})(T)$ は T を含む最小の Δ -生成位相である」は、命題 4 2 (1)、命題 4 2 (2)、命題 4 2 (4)、補題 4 3 (1)、補足 4 6 (2) の系である。「擬位相がエキゾチックな位相を許容するとすれば、少なくとも、その一方は第一加算ではない、または、局所弧状連結ではない」は、補足 4 6 (1) の系である。 ■

補足 4 8: P_1 を $[0, 1]$ 上の擬位相とし、 P を擬位相とする。このとき、次が成立する。

(1) $1_{[0,1]} \in P_1$ であるとする。このとき、 P_1 (の下部集合) から P (の下部集合) への擬連続写像全体の集合が P であるためには、 P が P_1 両立的であることが必要十分である。

(2) P_1 を $[0, 1]$ 上の離散擬位相と $\{1_{[0,1]}\}$ の和集合とする。このとき、 P_1 から P への擬連続写像全体の集合は P である。 ■

2 擬特異単体的集合関手の定義と簡単な基本事項

定義 4 9 (P_Δ^n): $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、 P_Δ^n で $[0, 1]$ から (\mathbb{R}^{n+1} の部分空間としての) 標準 n -単体 Δ^n への連続写像 c で、任意の $k \in \mathbb{N}$ と任意の $s \in [0, 1]$ に対して、 $c((1-s)\frac{1}{2^k} + s\frac{1}{2^{k-1}}) = (1-s)c(\frac{1}{2^k}) + sc(\frac{1}{2^{k-1}})$ であるもの全体の集合を表すこととする。 ■

補題 5 0: $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、 P_Δ^n は、(\mathbb{R}^{n+1} の部分集合としての) 標準 n -単体上の擬位相である。

証明: 容易である。 ■

定義 5 1 (Δ_p^n): $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、擬位相を P_Δ^n とする擬位相空間を標準 n -擬単体と言うこととする。 Δ_p^n で標準 n -擬単体を表すこととする。 ■

補題 5 2: $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、 $\overrightarrow{PT}(P_\Delta^n)$ は (\mathbb{R}^{n+1} の部分空間としての) 標準 n -単体 Δ^n の位相である。

証明: G を Δ^n の開集合とする。このとき、 $c \in P_\Delta^n$ であるならば、(c は連続であるので、) $c^{-1}(G)$ は開集合である。 $G \in \overrightarrow{PT}(P_\Delta^n)$ である。

$G \in \overrightarrow{PT}(P_\Delta^n)$ であるとする。このとき、 G は Δ^n の開集合であることを示す。背理法によるとする。 G は Δ^n の開集合でないとする。このとき、ある $a \in G$ が存在して、 a は G の内点ではない。 Δ^n のある点列 $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が存在して、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 x_k と a の距離は $\frac{1}{2^{k-1}}$ よりも小さく、 $x_k \notin G$ である。 $[0, 1]$ から Δ^n へのある写像 c が存在して、 $c(0) = a$ であり、任意の $k \in \mathbb{N}$ と任意の $s \in [0, 1]$ に対して、 $c((1-s)\frac{1}{2^k} + s\frac{1}{2^{k-1}}) = (1-s)x_{k+1} + sx_k$ である。 $c \in P_\Delta^n$ である。よって、 $G \in \overrightarrow{PT}(P_\Delta^n)$ より、 $c^{-1}(G)$ は開集合である。ところが、 $c(0) = a \in G$ であり、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $c(\frac{1}{2^{k-1}}) = x_k \notin G$ であるので、 $c^{-1}(G)$ は開集合でない。矛盾である。 G は Δ^n の開集合である。 ■

補題 5 3: $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とし、 T を位相とする。 f を (\mathbb{R}^{n+1} の部分集合としての) 標準 n -単体から T (の下部集合) への写像とする。このとき、 f が標準 n -単体 Δ^n から T への連続写像であることと f が標準 n -擬単体 Δ_p^n から $\overrightarrow{TP}(T)$ への擬連続写像であることは、同値である。

証明 1: 命題 4 0、補題 5 2 より、容易である。

証明 2: 連続であるとする。このとき、 $c \in P_\Delta^n$ であるならば、(c は連続であるので、) $f \circ c \in \overrightarrow{TP}(T)$ である。擬連続である。

連続でないとする。このとき、標準 n -単体のある点 a が存在して、 f は a で連続でない。ある $G \in T$ と標準 n -単体のある点列 $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が存在して、

$f(a) \in G$ であり、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 x_k と a の距離は $\frac{1}{2^{k-1}}$ よりも小さく、 $f(x_k) \notin G$ である。 $[0, 1]$ から標準 n -単体へのある写像 c が存在して、 $c(0) = a$ であり、任意の $k \in \mathbb{N}$ と任意の $s \in [0, 1]$ に対して、 $c((1-s)\frac{1}{2^k} + s\frac{1}{2^{k-1}}) = (1-s)x_{k+1} + sx_k$ である。 $c \in P_{\Delta}^n$ である。一方、 $(f \circ c)(0) = f(a) \in G$ であり、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $(f \circ c)(\frac{1}{2^{k-1}}) = f(x_k) \notin G$ である。よって、 $f \circ c \notin \overrightarrow{TP}(T)$ である。擬連続でない。 ■

補題 5 4 : $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n-1}) \in \Delta^{n-1}$ であるならば、 $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, 0, t_k, \dots, t_{n-1}) \in \Delta^n$ である。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) \in \Delta^{n+1}$ であるならば、 $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, t_k + t_{k+1}, t_{k+2}, \dots, t_{n+1}) \in \Delta^n$ である。

証明 : 容易である。 ■

定義 5 5 (D_k^n, S_k^n): $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 Δ^{n-1} から Δ^n への写像 D_k^n を $D_k^n(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n-1}) := (t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, 0, t_k, \dots, t_{n-1})$ で定めることとする。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 Δ^{n+1} から Δ^n への写像 S_k^n を $S_k^n(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) := (t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, t_k + t_{k+1}, t_{k+2}, \dots, t_{n+1})$ で定めることとする。 ■

補題 5 6 : X を位相空間とする。このとき、任意の $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ と X の任意の特異 n -単体 σ に対して、 $\sigma \circ D_k^n$ は X の特異 $(n-1)$ -単体である。任意の $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ と X の任意の特異 n -単体 σ に対して、 $\sigma \circ S_k^n$ は X の特異 $(n+1)$ -単体である。

証明 : 容易である。 ■

定義 5 7 ($ST_n(X), \hat{d}_k^{X,n}, \hat{s}_k^{X,n}$): X を位相空間とする。このとき、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ に対して、 $ST_n(X)$ で、 X の特異 n -単体全体の集合を表すこととする。 $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 $ST_n(X)$ から $ST_{n-1}(X)$ への写像 $\hat{d}_k^{X,n}$ を $\hat{d}_k^{X,n}(\sigma) := \sigma \circ D_k^n$ で定めることとする。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 $ST_n(X)$ から $ST_{n+1}(X)$ への写像 $\hat{s}_k^{X,n}$ を $\hat{s}_k^{X,n}(\sigma) := \sigma \circ S_k^n$ で定めることとする。 ■

補題 5 8 : X, Y を位相空間とし、 f を X から Y への連続写像とする。このとき、任意の $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ と $\sigma \in ST_n(X)$ に対して、 $f \circ \sigma \in ST_n(Y)$ である。

証明 : 容易である。 ■

定義 5 9 (\overrightarrow{TS}): 位相空間 X に対して、 $\overrightarrow{TS}(X)$ で、 $(\{ST_n(X)\}_n, \{\hat{d}_k^{X,n}\}_{n,k}, \{\hat{s}_k^{X,n}\}_{n,k})$ を表すこととする。連続写像 f に対して、 $\overrightarrow{TS}(f)$ で、 f を X から Y への連続写像として、 $\sqcup_n ST_n(X)$ から $\sqcup_n ST_n(Y)$ への写像 $\sigma \mapsto f \circ \sigma$ を表すこととする。 \overrightarrow{TS} で、位相空間 X に $\overrightarrow{TS}(X)$ を対応させ、連続写像 f に

$\overrightarrow{TS}(f)$ を対応させることを表すこととする。 ■

命題 6 0 : \overrightarrow{TS} は、位相空間の圏から単体的集合の圏への共変関手である。
証明 : よく知られている (ようである)。 ■

補題 6 1 : $n \in \{1, 2, \dots\}, i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}, j \in \{i+1, i+2, \dots, n\}$ であるならば、 $D_j^n \circ D_i^{n-1} = D_i^n \circ D_{j-1}^{n-1}$ である。 $n \in \{1, 2, \dots\}, i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}, j \in \{i+1, i+2, \dots, n\}$ であるならば、 $S_j^n \circ D_i^{n+1} = D_i^n \circ S_{j-1}^{n-1}$ である。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}, k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ であるならば、 $S_k^n \circ D_k^{n+1} = S_k^n \circ D_{k+1}^{n+1} = 1_{\Delta^n}$ である。 $n \in \{1, 2, \dots\}, i \in \{2, \dots, n+1\}, j \in \{0, 1, 2, \dots, i-2\}$ であるならば、 $S_j^n \circ D_i^{n+1} = D_{i-1}^n \circ S_j^{n-1}$ である。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}, i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}, j \in \{i, i+1, i+2, \dots, n\}$ であるならば、 $S_j^n \circ S_i^{n+1} = S_i^n \circ S_{j+1}^{n+1}$ である。

注意 : 上の命題 6 0 は、通常、補題 6 1 を用いて証明されるのだろう、と思われる。それに対して、我々は、擬位相空間の圏から単体的集合の圏への共変関手を定義するのに補題 6 1 を用いる。さらには、以下で見るように、我々は、補題 6 1 を証明するために命題 6 0 を使うことにする。

証明 : 命題 6 0 (例えば、 $D_j^n \circ D_i^{n-1} = (\hat{d}_i^{\Delta^n, n-1} \circ \hat{d}_j^{\Delta^n, n})(1_{\Delta^n}) = (\hat{d}_{j-1}^{\Delta^n, n-1} \circ \hat{d}_i^{\Delta^n, n})(1_{\Delta^n}) = D_i^n \circ D_{j-1}^{n-1}$ など) より、容易である。 ■

補足 6 2 (標準複素単体) : 例えば、 $\{(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{C}^n | t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_{n-1} = 1\}$ から $\{(t_0, t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{C}^{n+1} | t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1\}$ への写像を D_k^n と同様に定め、 $\{(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+2} | t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_{n+1} = 1\}$ から $\{(t_0, t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{C}^{n+1} | t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1\}$ への写像を S_k^n と同様に定めるとすると、補題 6 1 と類似したことが成立するように思われる。 ■

補足 6 3 (擬複素空間) : X, Y を複素多様体、 f を X から Y への写像とする。このとき、 f が正則であることと $\{z \in \mathbb{C} | |z| < 1\}$ から X への任意の擬正則曲線 c に対して、 $f \circ c$ が擬正則曲線であることは、同値である。

注意 : X, Y を (複素多様体ではなく) 擬複素多様体としたときの消息については、私には分からない。

証明 : 正則とする。このとき、擬正則曲線であることは、容易である。

擬正則曲線であるとする。このとき、 $\{z \in \mathbb{C} | |z| < 1\}$ から $\{z \in \mathbb{C} | |z| < 1\}^n$ への写像 $z \mapsto (0, 0, 0, \dots, 0, z, 0, \dots, 0)$ は擬正則曲線であることと Hartogs の正則性定理より、正則である。 ■

定義 6 4 ($SP_n(X)$) : X を擬位相空間とし、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、 Δ_p^n から X への擬連続写像を X の特異 n -擬単体と言うこととする。 $SP_n(X)$ で X の特異 n -擬単体全体の集合を表すこととする。 ■

補題 6 5 : (1) X, Y を擬位相空間とし、 f を X から Y への擬連続写像とする。このとき、任意の $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ と $\sigma \in SP_n(X)$ に対して、 $f \circ \sigma \in SP_n(Y)$ である。

(2) X を擬位相空間とする。このとき、任意の $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ と任意の $\sigma \in SP_n(X)$ に対して、 $\sigma \circ D_k^n \in SP_{n-1}(X)$ である。任意の $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ と任意の $\sigma \in SP_n(X)$ に対して、 $\sigma \circ S_k^n \in SP_{n+1}(X)$ である。

証明 : (1) 容易である。

(2) D_k^n, S_k^n は (連続であり、また、線分を線分に移すので、) 擬連続であることより、容易である。 ■

補足 6 6 (標準線分擬単体) : Δ_S^n を「擬位相を $[0, 1]$ から Δ^n への写像 c で、任意の $t \in [0, 1]$ に対して、 $c(t) = (1-t)c(0) + tc(1)$ であるもの全体の集合とする擬位相空間」とする。このとき、 D_k^n は Δ_S^{n-1} から Δ_S^n への擬連続写像であり、 S_k^n は Δ_S^{n+1} から Δ_S^n への擬連続写像である。あるいは、例えば、擬位相を区分的線形曲線全体の集合、実解析曲線 (の $[0, 1]$ への制限) 全体の集合などとしても、同様である。 ■

定義 6 7 ($d_k^{X,n}, s_k^{X,n}, \overrightarrow{PS}$) : (1) X を擬位相空間とする。このとき、 $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 $SP_n(X)$ から $SP_{n-1}(X)$ への写像 $d_k^{X,n}$ を $d_k^{X,n}(\sigma) := \sigma \circ D_k^n$ で定めることとする。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 $SP_n(X)$ から $SP_{n+1}(X)$ への写像 $s_k^{X,n}$ を $s_k^{X,n}(\sigma) := \sigma \circ S_k^n$ で定めることとする。

(2) 擬位相空間 X に対して、 $\overrightarrow{PS}(X)$ で、 $(\{SP_n(X)\}_n, \{d_k^{X,n}\}_{n,k}, \{s_k^{X,n}\}_{n,k})$ を表すこととする。擬連続写像 f に対して、 $\overrightarrow{PS}(f)$ で、 f を X から Y への擬連続写像として、 $\sqcup_n SP_n(X)$ から $\sqcup_n SP_n(Y)$ への写像 $\sigma \mapsto f \circ \sigma$ を表すこととする。 \overrightarrow{PS} で、擬位相空間 X に $\overrightarrow{PS}(X)$ を対応させ、擬連続写像 f に $\overrightarrow{PS}(f)$ を対応させることを表すこととする。 ■

命題 6 8 : \overrightarrow{PS} は、擬位相空間の圏から単体的集合の圏への共変関手である。

証明 : 補題 6 1 より、容易である。 ■

補題 6 9 : $\overrightarrow{TS} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP}$ である。

証明 : X を位相 (空間) とする。このとき、補題 5 3 より、 $\{ST_n(X)\}_n = \{SP_n(\overrightarrow{TP}(X))\}_n$ である。よって、さらに、 $\{\hat{d}_k^{X,n}\}_{n,k} = \{d_k^{\overrightarrow{TP}(X),n}\}_{n,k}$, $\{\hat{s}_k^{X,n}\}_{n,k} = \{s_k^{\overrightarrow{TP}(X),n}\}_{n,k}$ である。 $\overrightarrow{TS}(X) = (\overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP})(X)$ である。

f を連続写像とする。このとき、 $\overrightarrow{TP}(f) = f$ より、 $\overrightarrow{TS}(f) = (\overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP})(f)$ である。 ■

定理 7 0 : (1) $\overrightarrow{TS} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \dots$ である。

(2) $\overrightarrow{PS} \neq \overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT}$ である。

証明: (1) 定理 4 4 より、 $\overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \dots$ である。よって、補題 6 9 より、 $\overrightarrow{TS} = \overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} \circ \overrightarrow{PT} \circ \overrightarrow{TP} = \dots$ である。これらと補題 6 9 より、容易である。

(2) $[0, 1]$ 上の離散擬位相と $\{1_{[0,1]}\}$ の和集合を P_1 とする。このとき、 P_1 は擬位相である。 $\overrightarrow{PT}(P_1)$ は、 $[0, 1]$ の (通常) の位相である。 Δ^1 から $[0, 1]$ への写像 $(t_0, t_1) \mapsto t_1$ を σ とする。このとき、 $\sigma \in ST_1(\overrightarrow{PT}(P_1))$ である。一方、 $[0, 1]$ から Δ^1 への写像 $t \mapsto (t, 1-t)$ を c とし、 $c \in P_\Delta^1, \sigma \circ c \notin P_1$ である。 $\sigma \notin SP_1(P_1)$ である。 $\overrightarrow{PS}(P_1) \neq (\overrightarrow{TS} \circ \overrightarrow{PT})(P_1)$ である。 ■

補題 7 1 : (1) $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への連続写像 c で、任意の $k \in \mathbb{N}$ と任意の $s \in [0, 1]$ に対して、 $c((1-s)\frac{1}{2^k} + s\frac{1}{2^{k-1}}) = (1-s)c(\frac{1}{2^k}) + sc(\frac{1}{2^{k-1}})$ であるもの全体の集合は、 $[0, 1]$ 上の擬位相である。

(2) $n \in \{0, 1, 2, \dots\}, k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ とする。このとき、 $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) \in \Delta^{n+1}$ であるならば、 $t_{k+1} + t_{k+2} + \dots + t_{n+1} \in [0, 1]$ である。

証明: 容易である。 ■

定義 7 2 (P_I, I_P, R_k^n): (1) P_I で $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への連続写像 c で、任意の $k \in \mathbb{N}$ と任意の $s \in [0, 1]$ に対して、 $c((1-s)\frac{1}{2^k} + s\frac{1}{2^{k-1}}) = (1-s)c(\frac{1}{2^k}) + sc(\frac{1}{2^{k-1}})$ であるもの全体の集合を表すこととする。 I_P で下部集合を $[0, 1]$ とし、擬位相を P_I とする擬位相空間を表すこととする。

(2) $n \in \{0, 1, 2, \dots\}, k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 Δ^{n+1} から $[0, 1]$ への写像 R_k^n を $R_k^n(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) := t_{k+1} + t_{k+2} + \dots + t_{n+1}$ で定めることとする。 ■

補題 7 3 : $n \in \{0, 1, 2, \dots\}, k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ とする。このとき、 R_k^n は Δ_P^{n+1} から I_P への擬連続写像である。

証明: 下部集合の間の写像である。連続であり、また、線分を線分に移すので、擬連続である。 ■

定義 7 4 (擬ホモトピー、擬ホモトピック、擬ホモトピー類、 $[f]_P$): Z を擬位相空間とする。

(1) F は (Z 上の) 擬ホモトピーであるとは、 F が I_P から Z への擬連続写像であることを言うこととする。 F は f_0 から f_1 への擬ホモトピーであるとは、 F が擬ホモトピーあり、 $F(0) = f_0, F(1) = f_1$ であることを言うこととする。 (f_0, f_1) が (Z 上で) 擬ホモトピックであるとは、 f_0 から f_1 への擬ホモトピーが存在することを言うこととする。

(2) (Z 上の) 擬ホモトピー類とは、(Z 上の) 擬ホモトピックを含む (Z 上の) 最小の同値関係による同値類を言うこととする。 $f \in Z$ に対して、 $[f]_P$ で f が属する擬ホモトピー類を表すこととする。

注意 1 : $1_{[0,1]}$ は I_P 上の道であるので、 F が I_P から Z への擬連続写像であるならば、 F は Z 上の道である。

注意 2 : これらの定義は、 $Z = \text{Hom}(X; Y)$ の場合を主に想定している。 ■

命題 7 5 : X, Y を位相空間とし、 F を $[0, 1]$ から「 X から Y への写像全体の集合」への写像とする。このとき、次が成立する。

(1) ($X \times [0, 1]$ から Y への) 写像 $(x, t) \mapsto (F(t))(x)$ が ($F(0)$ から $F(1)$ への) ホモトピーであるとする。このとき、 τ が $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への連続写像であり、 x が $[0, 1]$ から X への連続写像であるならば、 $[0, 1]$ から Y への写像 $t \mapsto (F(\tau(t)))(x(t))$ は連続である。

(2) F が $\overrightarrow{TP}([0, 1])$ から $\text{Hom}(\overrightarrow{TP}(X); \overrightarrow{TP}(Y))$ への擬連続写像であるためには、 τ が $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への連続写像であり、 x が $[0, 1]$ から X への連続写像であるならば、 $[0, 1]$ から Y への写像 $t \mapsto (F(\tau(t)))(x(t))$ が連続であることが必要十分である。

(3) F が ($F(0)$ から $F(1)$ への) $\text{Hom}(\overrightarrow{TP}(X); \overrightarrow{TP}(Y))$ 上の擬ホモトピーであるためには、 $\tau \in P_I$ であり、 x が $[0, 1]$ から X への連続写像であるならば、 $[0, 1]$ から Y への写像 $t \mapsto (F(\tau(t)))(x(t))$ が連続であることが必要十分である。

(4) 写像 $(x, t) \mapsto (F(t))(x)$ がホモトピーであるならば、 F は $\text{Hom}(\overrightarrow{TP}(X); \overrightarrow{TP}(Y))$ 上の擬ホモトピーである。

証明 : (1), (2), (3) 容易である。

(4) $\tau \in P_I$ であるならば、 τ は $[0, 1]$ から $[0, 1]$ への連続写像である。よって、(1)、(2)、(3) より、容易である。 ■

命題 7 6 : X, Y を位相空間とし、 f_0, f_1 を X から Y への写像とする。このとき、次が成立する。

(1) f_0, f_1 がホモトピックであるならば、 (f_0, f_1) は $(\text{Hom}(\overrightarrow{TP}(X); \overrightarrow{TP}(Y)))$ 上で擬ホモトピックである。

(2) f_0, f_1 がホモトピックであるならば、 $[f_0]_P = [f_1]_P$ である。

証明 : (1) 命題 7 5 (4) より、容易である。

(2) (1) より、容易である。 ■

定理 7 7 : X, Y を擬位相空間とし、 f を X から Y への擬連続写像とする。このとき、 $x_0, x_1 \in X$, $[x_0]_P = [x_1]_P$ であるならば、 $[f(x_0)]_P = [f(x_1)]_P$ である。

証明 : F が I_P から X への擬連続写像であり、 $F(0) = x_0, F(1) = x_1$ であるならば、 $f \circ F$ は I_P から Y への擬連続写像であり、 $(f \circ F)(0) = f(x_0), (f \circ F)(1) =$

$f(x_1)$ である。よって、 (x_0, x_1) が (X 上で) 擬ホモトピックであるならば、 $(f(x_0), f(x_1))$ は (Y 上で) 擬ホモトピックである。特に、 (x_0, x_1) が擬ホモトピックであるならば、 $[f(x_0)]_P = [f(x_1)]_P$ である。ところが、 X 上の2項関係 $[f(x_0)]_P = [f(x_1)]_P$ は同値関係であるので、同値関係 $[x_0]_P = [x_1]_P$ を含む。 ■

補題 7 8: X, Y を擬位相空間とし、 Z を下集合を $X \times Y$ とし、擬位相を「 X の擬位相と Y の擬位相の直積」とする擬位相空間とする。 $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in Z$ とする。このとき、 $([x_0]_P, [y_0]_P) = ([x_1]_P, [y_1]_P)$ であるならば、 $[(x_0, y_0)]_P = [(x_1, y_1)]_P$ である。

証明: X から Z への写像 $x \mapsto (x, y_0)$ は擬連続であるので、定理 7 7より、 $[(x_0, y_0)]_P = [(x_1, y_0)]_P$ である。同様にして、 $[(x_1, y_0)]_P = [(x_1, y_1)]_P$ である。 $[(x_0, y_0)]_P = [(x_1, y_1)]_P$ である。 ■

補題 7 9: X, Y, Z を擬位相空間とし、 $(f_0, g_0), (f_1, g_1) \in \text{Hom}(X; Y) \times \text{Hom}(Y; Z)$ とする。このとき、 $([f_0]_P, [g_0]_P) = ([f_1]_P, [g_1]_P)$ であるならば、 $(\text{Hom}(X; Z)$ 上で) $[g_0 \circ f_0]_P = [g_1 \circ f_1]_P$ である。

証明: W を下集合を $\text{Hom}(X; Y) \times \text{Hom}(Y; Z)$ とし、擬位相を「 $\text{Hom}(X; Y)$ の擬位相と $\text{Hom}(Y; Z)$ の擬位相の直積」とする擬位相空間とする。このとき、補題 7 8より、 $(W$ 上で) $[(f_0, g_0)]_P = [(f_1, g_1)]_P$ である。ところが、補題 2 1、定理 2 2より、 W から $\text{Hom}(X; Z)$ への写像 $(f, g) \mapsto g \circ f$ は擬連続であるので、定理 7 7より、 $[g_0 \circ f_0]_P = [g_1 \circ f_1]_P$ である。 ■

定理 8 0 (擬ホモトピー圏): 擬位相空間を対象とし、擬連続写像の擬ホモトピー類を射とし、 $[g]_P \circ [f]_P := [g \circ f]_P$ を射の合成とすると圏である。

証明: 補題 7 9より、容易である。 ■

定義 8 1 ($S_n(X), S_{P,n}(X)$): (1) X を位相空間とし、 $n \in \mathbb{Z}$ とする。このとき、 $S_n(X)$ で X の特異 n -チェイン群を表すこととする。

(2) X を擬位相空間とし、 $n \in \mathbb{Z}$ とする。このとき、 $S_{P,n}(X)$ で、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ であるときは $SP_n(X)$ を、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ でないときは \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群を表すこととする。 $S_{P,n}(X)$ を (X の) 擬特異 n -チェイン群と言うこととする。 $S_{P,n}(X)$ の要素を (X の) 擬特異 n -チェインと言うこととする。 ■

定義 8 2 ($\partial_n^X, \partial_{P,n}^X$): (1) X を位相空間とし、 $n \in \mathbb{Z}$ とする。このとき、 ∂_n^X で X の特異 n -境界写像を表すこととする。

(2) X を擬位相空間とし、 $n \in \mathbb{Z}$ とする。このとき、 $\partial_{P,n}^X$ で、 $n \in \{1, 2, \dots\}$ であるときは $\sigma \in SP_n(X)$ に対して $\partial_{P,n}^X(\sigma) := \sum_{k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}} (-1)^k d_k^{X,n}(\sigma)$ で定められる $S_{P,n}(X)$ から $S_{P,n-1}(X)$ への \mathbb{Z} -準同型を、 $n \in \{1, 2, \dots\}$ でないときは $S_{P,n}(X)$ から $S_{P,n-1}(X)$ への \mathbb{Z} -準同型 0 を表すこととする。 $\partial_{P,n}^X$ を (X

の) 擬特異 n -境界写像とすることとする。 ■

定義 8 3 (\overrightarrow{TC} , \overrightarrow{PC}): (1) 位相空間 X に対して、 $\overrightarrow{TC}(X)$ で、 $(\{S_n(X)\}_n, \{\partial_n^X\}_n)$ を表すこととする。連続写像 f と $n \in \mathbb{Z}$ に対して、 $\overrightarrow{TC}_n(f)$ で、 f を X から Y への連続写像として、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ であるときは $\sigma \in ST_n(X)$ に対して $(\overrightarrow{TC}_n(f))(\sigma) := (\overrightarrow{TS}(f))(\sigma)$ で定められる $S_n(X)$ から $S_n(Y)$ への \mathbb{Z} -準同型を、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ でないときは $S_n(X)$ から $S_n(Y)$ への \mathbb{Z} -準同型 0 を表すこととする。連続写像 f に対して、 $\overrightarrow{TC}(f)$ で、 $\{\overrightarrow{TC}_n(f)\}_n$ を表すこととする。 \overrightarrow{TC} で、位相空間 X に $\overrightarrow{TC}(X)$ を対応させ、連続写像 f に $\overrightarrow{TC}(f)$ を対応させることを表すこととする。

(2) 擬位相空間 X に対して、 $\overrightarrow{PC}(X)$ で、 $(\{S_{P,n}(X)\}_n, \{\partial_{P,n}^X\}_n)$ を表すこととする。擬連続写像 f と $n \in \mathbb{Z}$ に対して、 $\overrightarrow{PC}_n(f)$ で、 f を X から Y への擬連続写像として、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ であるときは $\sigma \in SP_n(X)$ に対して $(\overrightarrow{PC}_n(f))(\sigma) := (\overrightarrow{PS}(f))(\sigma)$ で定められる $S_{P,n}(X)$ から $S_{P,n}(Y)$ への \mathbb{Z} -準同型を、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ でないときは $S_{P,n}(X)$ から $S_{P,n}(Y)$ への \mathbb{Z} -準同型 0 を表すこととする。擬連続写像 f に対して、 $\overrightarrow{PC}(f)$ で、 $\{\overrightarrow{PC}_n(f)\}_n$ を表すこととする。 \overrightarrow{PC} で、擬位相空間 X に $\overrightarrow{PC}(X)$ を対応させ、擬連続写像 f に $\overrightarrow{PC}(f)$ を対応させることを表すこととする。 ■

命題 8 4: (1) \overrightarrow{TC} は、位相空間の圏から (\mathbb{Z} 上の) チェイン複体の圏への共変関手である。

(2) \overrightarrow{PC} は、擬位相空間の圏からチェイン複体の圏への共変関手である。

証明: (1) よく知られている。また、命題 6 0 より、容易である。

(2) 命題 6 8 より、容易である。 ■

定義 8 5 ($(X \times I)_P$): X を擬位相空間とする。このとき、 $(X \times I)_P$ で擬位相を「 X の擬位相と P_I の直積」とする擬位相空間を表すこととする。 ■

補題 8 6: $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ とする。このとき、次が成立する。

(0) X を集合とする。このとき、 σ が Δ^n から X への写像であるならば、 $(\sigma \circ S_k^n, R_k^n)$ は Δ^{n+1} から $X \times [0, 1]$ への写像である。

(1) X を位相空間とする。このとき、 $\sigma \in ST_n(X)$ であるならば、 $(\sigma \circ S_k^n, R_k^n) \in ST_{n+1}(X \times [0, 1])$ である。

(2) X を擬位相空間とする。このとき、 $\sigma \in SP_n(X)$ であるならば、 $(\sigma \circ S_k^n, R_k^n) \in SP_{n+1}((X \times I)_P)$ である。

証明: (0), (1) 容易である。

(2) 補題 6 5 (2)、補題 7 3 より、容易である。 ■

定義 8 7 ($\Phi_n^X, \Phi_{T,n}^X, \Phi_{P,n}^X$): $n \in \mathbb{Z}$ とする。

(0) X を集合とする。このとき、 Φ_n^X で、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ であるときは Δ^n から X への写像 σ に対して $\Phi_n^X(\sigma) := \sum_{k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}} (-1)^k (\sigma \circ S_k^n, R_k^n)$ で定められる「 Δ^n から X への写像全体の集合を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」から「 Δ^{n+1} から $X \times [0, 1]$ への写像全体の集合を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」への \mathbb{Z} -準同型を、 $n = -1$ であるときは「 \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」から「 Δ^0 から $X \times [0, 1]$ への写像全体の集合を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」への \mathbb{Z} -準同型 0 を、 $n \in \{-1, 0, 1, 2, \dots\}$ でないときは「 \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」から「 \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」への \mathbb{Z} -準同型 0 を表すこととする。

(1) X を位相空間とする。このとき、 $\Phi_{T,n}^X$ で、 $\Phi_{T,n}^X(c) := \Phi_n^X(c)$ で定められる $S_n(X)$ から $S_{n+1}(X \times [0, 1])$ への \mathbb{Z} -準同型を表すこととする。

(2) X を擬位相空間とする。このとき、 $\Phi_{P,n}^X$ で、 $\Phi_{P,n}^X(c) := \Phi_n^X(c)$ で定められる $S_{P,n}(X)$ から $S_{P,n+1}((X \times I)_P)$ への \mathbb{Z} -準同型を表すこととする。■

命題 8 8 (プリズム分解): X を位相空間とする。 i_0 を X から $X \times [0, 1]$ への写像 $x \mapsto (x, 0)$ とし、 i_1 を X から $X \times [0, 1]$ への写像 $x \mapsto (x, 1)$ とする。このとき、 i_0, i_1 は連続である。 $\{\Phi_{T,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{TC}(i_0)$ から $\overrightarrow{TC}(i_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。

証明: 連続であることは、容易である。チェイン・ホモトピーであることは、よく知られているようである (例えば、河澄響矢『トポロジーの基礎』第 2. 2 節などに見られる)。■

定理 8 9 (チェイン・ホモトピー): X を擬位相空間とする。 i_0 を X から $(X \times I)_P$ への写像 $x \mapsto (x, 0)$ とし、 i_1 を X から $(X \times I)_P$ への写像 $x \mapsto (x, 1)$ とする。このとき、次が成立する。

(0) i_0, i_1 は擬連続である。

(1) $\{\Phi_{P,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{PC}(i_0)$ から $\overrightarrow{PC}(i_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。

(2) Y を擬位相空間とする。 f を $(X \times I)_P$ から Y への擬連続写像とする。このとき、 $\{(\overrightarrow{PC}_{n+1}(f)) \circ \Phi_{P,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{PC}(f \circ i_0)$ から $\overrightarrow{PC}(f \circ i_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。

注意: ここでも、補題 6 1 の証明と同様に、話の筋を逆転させて、我々は、(1) を証明するために命題 8 8 を用いる。

証明: (0) 容易である。

(1) X_T を下部集合を X (の下部集合) とする密着位相空間とする。 $i_{T,0}$ を X_T から $X_T \times [0, 1]$ への写像 $x \mapsto (x, 0)$ とし、 $i_{T,1}$ を X_T から $X_T \times [0, 1]$ への写像 $x \mapsto (x, 1)$ とする。このとき、命題 8 8 より、 $\partial_{n+1}^{X_T \times [0, 1]} \circ \Phi_{T,n}^{X_T} + \Phi_{T,n-1}^{X_T} \circ \partial_n^{X_T} = \overrightarrow{TC}_n(i_{T,1}) - \overrightarrow{TC}_n(i_{T,0})$ である。よって、 $c \in S_{P,n}(X)$ であるならば、

($c \in S_{P,n}(X) \subset S_n(X_T)$ であるので、) $\partial_{P,n+1}^{(X \times I)P}(\Phi_{P,n}^X(c)) + \Phi_{P,n-1}^X(\partial_{P,n}^X(c)) = (\overrightarrow{PC}_n(i_1))(c) - (\overrightarrow{PC}_n(i_0))(c)$ である。

(2) (1)、命題 8 4 (2) より、容易である。 ■

命題 9 0 (擬ホモトピー不変性)： H をチェイン複体にそのホモロジー群 (の列) を対応させるチェイン複体の圏から加群 (の列) の圏への (通常の) 共変関手とする。 X, Y を擬位相空間とし、 $f_0, f_1 \in \text{Hom}(X; Y)$ とする。このとき、 $[f_0]_P = [f_1]_P$ であるならば、 $(H \circ \overrightarrow{PC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{PC})(f_1)$ である。

証明： まず、 (f_0, f_1) が擬ホモトピックであるならば、 $(H \circ \overrightarrow{PC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{PC})(f_1)$ であることを示す。 F は f_0 から f_1 への擬ホモトピーであるとする。 f を $X \times [0, 1]$ から Y への写像 $(x, t) \mapsto (F(t))(x)$ とする。このとき、補題 2 1、定理 2 3 より、 f は $(X \times I)_P$ から Y への擬連続写像である。よって、定理 8 9 (2) より、 $\{(\overrightarrow{PC}_{n+1}(f)) \circ \Phi_{P,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{PC}(f_0)$ から $\overrightarrow{PC}(f_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。 $H(\overrightarrow{PC}(f_0)) = H(\overrightarrow{PC}(f_1))$ である。 (f_0, f_1) が擬ホモトピックであるならば、 $(H \circ \overrightarrow{PC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{PC})(f_1)$ である。ところが、 $\text{Hom}(X; Y)$ 上の 2 項関係 $(H \circ \overrightarrow{PC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{PC})(f_1)$ は同値関係であるので、同値関係 $[f_0]_P = [f_1]_P$ を含む。 ■

感想 9 1 (被覆擬ホモトピー性質)： I_1, I_2 を下部集合を $[0, 1]$ とする擬位相空間とする。 p を擬位相空間 E から擬位相空間 B への擬連続写像とする。このとき、 p が擬位相空間 X に対して (I_1, I_2) -被覆擬ホモトピー性質を持つとは、任意の $f \in \text{Hom}(X; E)$ と I_1 から $\text{Hom}(X; B)$ への任意の擬連続写像 H に対して、「 $H(0) = p \circ f$ であるならば、 I_2 から $\text{Hom}(X; E)$ へのある擬連続写像 \tilde{H} が存在して、 $\tilde{H}(0) = f$ であり、任意の $t \in [0, 1]$ に対して、 $p \circ (\tilde{H}(t)) = H(t)$ である」ことを言うこととする。 I_1, I_2 としては、例えば、擬位相を「離散擬位相と $\{1_{[0,1]}\}$ の和集合」とする擬位相空間、 $I_P, \overrightarrow{TP}([0, 1])$ などが考えられるように思われる。 ■

感想 9 2 (幾何学的実現など)： (1) 単体的集合 S に対して、 $|S|$ で S の (通常の) 幾何学的実現を表すとして、 P が擬位相であるとき、 P と $\overrightarrow{TP}(|\overrightarrow{PS}(P)|)$ の関係も気になるころではあるようにも思われる。

(2) 幾何学的実現の「類似物の例」として、例えば、複素幾何学的実現のようなものが (この例では、補足 6 2、補足 6 3 などに関連をして) 考えられないであろうか?あるいは、例えば、また、(もしも「線形接続」の幾何学というものが仮にあるとして、) 一般化された測地線の幾何学のようなものが (この例では、補足 6 6 などに関連をして) 考えられないだろうか? ■